

Hartstichting

ZonMw

Ligt er goud onderaan de regenboog?

Financieringsstructuren voor
burgerwetenschap.

Netwerkdag CS-NL

14 januari 2025

Anke Snijder

Liesbeth van der Wal

Welkom

- Wie is wie
- Korte terugblik op vorige Netwerkdag
- Aan de slag
- Korte terugkoppeling groepjes
- Afsluiting

Wie is wie?

Terugblik 1^e Netwerkdag CS-NL

Wat is er voor nodig om dergelijke karakteristieken te creëren?

Platform waar best practices worden gedeeld

Helpen met opzetten van vooraf ingevulde templates om last bij aanvrager(s) van project te verlagen.

Voorzien in overzicht van beschikbare financieringsmodellen

Matchmaking, samenbrengen van mensen met financiering en die financiering nodig hebben

CS-NL

vervolg

- Samenwerking
- Cultuurverandering
- Samenwerken
- Democratisering – machtsvorming gelijktrekken
- Zelfselectie: mogelijkheid je aan andere te presenteren

Aan de slag

- Max. 5 mensen per tafeltje
- Mixen (liefst niet met evt. collega/mede-)
- 35 minuten de tijd
 - 25 minuten opdracht 1
 - 10 minuten opdracht 2
- Daarna terugkoppeling per groepje

Terugkoppeling per groepje

Afsluiting

l.vanderwal@hartstichting.nl

snijder@zonmw.nl

